

IFRS Contribui

IFRS CONTRIBUI

20250523 ASSESSORIA EMPRESARIAL IFRS CONTRIBUI DM LMER

Organização: <sigilo>

Contato: <sigilo> DM

Link do perfil no Instagram <sigilo>

Grupo de trabalho: LMER; NBA; NVR e ADA

Estudantes: AB e AK

Demandas surgidas na reunião

- Regularização da atividade comercial: Curso de <sigilo>; verificar a legislação para sua atuação nessa área, formalizar o contrato com a <sigilo>; criar/regularizar o CNPJ).
- Definir orientadores estratégicos: Missão, visão e propósito.
- Marketing: Definir o foco do negócio (que diferencial vai ofertar, sendo um produto commodity). público-alvo do negócio, a identidade profissional, e o mix de marketing.

Caracterização da empresa

<sigilo> trata-se de uma empreendedora que quer ingressar no ramo de <sigilo>. Atualmente, é uma <sigilo> e recebeu uma proposta de um vizinho que possui uma <sigilo> desde 1992 para atuar em parceria, na venda de todo o tipo de <sigilo>. Não tem experiência na área. Tem apoio do filho que criou um logo e conta de instagram para o negócio. Atua totalmente online, direto de casa. Iniciou entrando em contato com as pessoas que conhecia e agora conseguiu um mailing de nomes, mas não sabe se está adequado para público alvo de <sigilo>. Acredita que as pessoas próximas não lhe deram um voto de confiança, mas atualmente, tem como propósito de vida <sigilo>, e acha que tem a ver com algo <sigilo> ou que as pessoas vão procurar quando precisam muito.

Endereço atual: <sigilo> Restinga

Produtos:

- <sigilo>, <sigilo>, <sigilo>
- Todos os tipos de <sigilo>, das diversas <sigilo> existentes do mercado.
- Não possui diferencial de produto ou serviços.

Vendeu 2 <sigilo> no período em torno de 5 meses. Um deles foi para um <sigilo>.

Preço:

- Não possui diferencial. Mesmo tipo de <sigilo> que outras <sigilo>.
- Pode cotar com 5 <sigilo> diferentes

Perfil do público atual:

- Não possui. Tentou definir e tentou atender mulheres, <sigilo>, nessa linha.
- Tenta passar a ideia de que é uma empresa familiar, cuidado de mulher, humanizada, uma pegada mais feminina. Ainda, procura focar em profissionais que atuam na área <sigilo>, público próximo a ela e estabelecer relação entre o cuidado com a <sigilo>.
- Oportunidade observada na reunião inicial, é que o <sigilo> pode ser um alvo, para atender profissionais autônomos e trabalhadores liberais.

Imagem: <sigilo>

Praça:

Atualmente apresenta-se apenas online, por meio de envio de mailing e página no instagram.

Rede Social: <sigilo>

Exemplo de postagens atuais no instagram:

Imagens: <sigilo>

- Obs.: Na versão atual, o negócio possui enfoque diferente do pretendido, com cores escuras, foco <sigilo>, associação à masculinidade.

CNPJ - Não criou ainda.

Qual são os objetivos do empreendedor?

- Transformar o <sigilo> em sua atividade e renda principal.

Principais concorrentes:

Ao analisarmos o mercado em que a <sigilo> está inserida, percebemos um ambiente competitivo e diversificado, com empresas que oferecem desde soluções amplas até atendimentos mais personalizados. Algumas <sigilo> que se posicionam como possíveis concorrentes diretas da <sigilo> são:

A <sigilo> oferece <sigilo> para empresas de diversos setores. A <sigilo> oferece <sigilo> para <sigilo>. Link: <sigilo>

A <sigilo> oferece <sigilo> para <sigilo>. Link: <sigilo>

A <sigilo> também atua na venda de <sigilo>, junto com <sigilo>. Link: <sigilo>

Sugestões de ação

Regularização da Atividade Comercial:

No formato atual: regularizar o contrato com a empresa <sigilo> para a qual atua hoje. Nesse contrato, não pode ser a atividade de <sigilo>, uma vez que não pode praticar a atividade sem o curso e devidos registros (ex: <sigilo>). Deixar claro no contrato que não vai atuar como <sigilo> (pois essa atuação poderá ocorrer somente após a habilitação).

Constituição da empresa:

Sugestão: MEI - Micro Empreendedor Individual

(<https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor/quero-ser-mei>)

Modelo/exemplo de contrato de serviços MEI

(https://sebraepr.com.br/modelos/contrato-de-servicos-mei/?srsltid=AfmBOoqsoRIRYOZiCuQZsILv15szMjxLNnQllhgvloutraknkwI67R_#)

A formalização de um contrato MEI na <sigilo> é crucial para assegurar uma relação <sigilo> e bem organizada entre o <sigilo> e a empresa que o contrata. Portanto, um contrato MEI eficiente deve definir termos claros para o trabalho, incluindo datas de pagamento, área de atuação e obrigações, garantindo segurança jurídica e clareza para todos os participantes. Assim, é possível reduzir o perigo de interpretações errôneas e até mesmo reduzir as possibilidades de contendas judiciais, já que as características do serviço, como sua natureza e preço, são previamente definidas. Recomenda-se o apoio de um profissional para elaboração do contrato, de forma a auxiliar na prevenção de possíveis passivos trabalhistas, principalmente ao estabelecer a natureza <sigilo> do contrato.

Obs.: Lembrar de incluir uma cláusula sobre banco de clientes, e como fica o mesmo após o final do vínculo do contrato, por ocasião da realização do curso de <sigilo> e licenças necessárias.

Sempre incluir, em qualquer divulgação, frase com nome, CNPJ e <sigilo> da <sigilo> responsável pela comercialização.

Marco Legal para atuar com operações de <sigilo>

:

Legislação: <sigilo>

- **Providenciar: registro na <sigilo> e ter o <sigilo> correto. A empresa também precisa cumprir requisitos legais e de certificação, além de ter um responsável técnico habilitado.**

Etapas para abrir uma <sigilo>:

- Após criar sua marca: **fazer o registro da mesma.**

Acesso ao órgão governamental:

<https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/guia-basico>

Orientadores Estratégicos:

o Missão Proposta:

1) “Oferecer <sigilo> no ramo de <sigilo> com cuidado à <sigilo> e conhecimento de processos visando ao <sigilo> de nossos clientes”.

2) “Orientar e proteger meus clientes, oferecendo soluções de <sigilo> personalizadas e eficazes, que atendam às suas necessidades e proporcionem <sigilo> com base em ética, transparência e profissionalismo.”

o Visão: Proposta

1) “Ser referência na cidade/região no ramo de <sigilo>, de forma diversificada e com qualidade, entregando <sigilo>”.

o Valores:

- Confiança;
- Atendimento com profissionalismo e carinho;
- Bom relacionamento com o cliente;
- Ética nas relações com os parceiros e clientes;
- Acompanhamento nas necessidades dos clientes.

Marketing

Em relação ao público que pretende abordar, interessa criar uma persona, que pode, inclusive, auxiliar nas comunicações.

Passo a passo em:
(<https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/como-criar-uma-persona-para-o-seu-negocio.0c38595133f07810VgnVCM1000001b00320aRCRD>).

Aqui, nós te perguntamos: você sabe exatamente para quem você quer vender? Quais são os seus clientes pretendidos? E também é importante compreender as Etapas do Processo de Decisão de Compra dos consumidores:

As 6 etapas do processo de decisão de compra

A partir da definição do público, expresso na persona, e da avaliação do composto de marketing (4Ps/8Ps), trabalhar a estratégia de marketing. Passo a passo em: <https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/pe/artigos/4-ps-do-marketing-entenda-o-que-e-ao-e-qual-a-sua-importancia,3869c47a332ae710VgnVCM100000d701210aRCRD>)

Um dos fatores sugeridos é trabalhar a **credibilidade** da <sigilo>, vez que no marketing de serviços é um dos fatores mais relevantes (infiere no quesito da personalidade, decisivo quando se trata de assuntos sensíveis como <sigilo>- 'para oferecer o <sigilo>, passar <sigilo>).

Com essa linha em mente, seguem sugestões para o posicionamento:

o **Posicionamento**

- Slogan, se não possui criar, deve ser breve, voltado ao segmento e ao produto- comunicar (ideia: 'Somos confiança para sua <sigilo>');
- Logo, idem (se não tem, criar e associar à <sigilo>), deve ser simples, identificação imediata, marcante;

- Trabalhar a identidade visual- além das fotos: seguir paleta de cores da logo - cores devem ser relacionadas ao tipo de produto/serviço, estudar o efeito psicológico das cores - trabalhar posts dentro da padrão;

No contexto da psicologia das cores e branding, o azul é frequentemente associado à segurança, confiança e estabilidade, tornando-o uma escolha popular para empresas de <sigilo>. O verde também pode ser uma boa opção, representando natureza, bem-estar e crescimento, que podem ser interpretados como "proteção" e "cuidado".

- Fazer fotos profissionais - não necessariamente pagas, o <sigilo> pode ajudar, mas que passem o profissionalismo da empreendedora, associando-a à atividade atual e desvinculando da atividade anterior. Ferramenta da IA que pode auxiliar: Gerador de Foto Profissional de IA Gratuito | (Sem Cadastro). Anexamos ainda uma apresentação especializada que pode auxiliar, sobre fotografias para mídias sociais.
- Trabalhar na prospecção por meio de indicações; anúncios digitais; conteúdos publicados nas redes sociais; artigos em blogs; site; buscas em ferramentas como Google.
- Trabalhar as mídias sociais alinhadas à identidade visual e utilizando as fotos profissionais. Materiais anexos, mas algumas dicas seguem já aqui:
- Estruturar Bio e Padronizar – logo em todas as fotos, fazer destaques alinhados, informações básicas disponíveis, observe:

- Mais dicas: Criar calendário de postagens com organização, sugestões de criação de conteúdo, com cards para publicações. Exemplos:

CRONOGRAMA

	FEED	STORIES	HORA	#HASHTAGS
SEG			18 horas	#Oqueéglúten #Semglúten #DoençaCeliaca #GlutenFree #ComidaSemGlúten
TER			9 horas	
QUA			21 horas	#Oqueéglúten #Semglúten #DoençaCeliaca #GlutenFree #ComidaSemGlúten #SensibilidadeSemGlúten
QUI		Enquete de Bom dia	11 horas	

CALENDÁRIO INDICATIVO - DEZEMBRO, 2021

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
			01	02 <small>Post e stories mostrando decoração de natal(caso tenha)</small>	03	04 <small>post sobre alguma curiosidade sobre filés ou algo da culinária Italiana</small>
05	06 <small>Foto do buffet</small>	07	08 <small>Dia da Família aproveitar o dia para convidar para comerem em família no buffet</small>	09	10	11 <small>Curiosidade sobre algum alimento do buffet</small>
12	13 <small>Foto do buffet</small>	14	15	16 <small>Tbt de algum evento</small>	17	18 <small>Enquete (stories)</small>
19	20 <small>Foto do buffet</small>	21 <small>início do verão Abordar alguma sobremesa ou bebida refrescante</small>	22	23	24 <small>Véspera de natal</small>	25 <small>Natal</small>
26	27 <small>Foto do buffet</small>	28	29 <small>Caixa de perguntas (stories)</small>	30	31 <small>Véspera de ano novo</small>	

Observações:

Tentar fazer o mês ou uma semana mais natalina

Manter stories ativo mostrando o local e o buffet;

pele menos 2 vezes por mês fazer uma interação nos stories como caixa de perguntas ou enquete;

Hashtags #:

#buffet #serragaucha #lacecília #garibaldi #restaurante #riograndesul #comidadequalidade #espaçoagradável #sobremesas #sobremesasdeliciosas #localacolhedor #Natal2021 #Natal #Dezembro2021

- Sempre incluir a #, com as trends mais procuradas;
- Fazer o link tree com o portfólio, maps, whatsapp business. www.linktree.com (informa melhor nos anexos);
- Criar espaço para quem está visualizando o perfil poder deixar seu telefone e fazer parte da lista de transmissão;

- o Fazer lista de transmissão, oferecendo os serviços e mostrando novidades e promoções.
- Criar Conteúdos alinhados à identidade da empreendedora - dica é utilizar a IA para ajudar!
 - o Exemplos de Conteúdos para o Feed:

Reels:

- Como acham que é X Como realmente é
- Curiosidades sobre teu trabalho
- Realizar “trends” = vídeos que estão em alta
- Mostre seu processo de trabalho.
- Mostre atendimentos de casos reais (com permissão), para mostrar a efetividade;
- Mitos e verdades sobre o <sigilo>; Dicas, cultura em outros países, serviços adicionais.

Postagens:

- Depoimentos de consumidores (prova social); Verificar se já há algum depoimento, como mensagem de whats, que possa ser compartilhado.
 - Sorteios e enquetes para engajamento (pode ser de outros produtos/serviços);
 - Evitar excesso de texto, foco em título curto e texto na descrição do post.
- Após, manter acompanhamento das redes sociais (análise das redes).
Exemplo:

AVALIAÇÃO DAS POSTAGENS

DATA	24 DE JANEIRO 2021	24 DE JANEIRO 2021
NÚMERO DE CURTIDAS VISUALIZAÇÕES	6 CURTIDAS	7 CURTIDAS
QUANTIDADE DE COMENTÁRIOS	0 COMENTÁRIOS	0 COMENTÁRIOS
DESCRIÇÃO DA POSTAGEM	FOTO DE UM FRANGO ASSADO COM DESCRIÇÃO CITANDO QUE É O MELHOR FRANGO ASSADO DE GARIBALDI E LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO.	FOTO FRANGO ASSADO COM POLENTA, NA DESCRIÇÃO ESTAVA SEU CONTATO(WHATSAPP) E DIAS/HORÁRIOS DE ATENDIMENTO.

- A partir desta avaliação, ampliar a divulgação nas mídias digitais e ainda acompanhar as trends mais procuradas;
- Lembrar que lead não é cliente, mas pode ser. Antes precisa engajar com conteúdos, para depois tentar conquistar e encantar (conceitos relacionados: inbound marketing e Zmot - O Que É Marketing Digital e Como Funciona |Curso Grátis de Marketing Digital COMPLETO(Aula 01 de 10) e ZMOT o que é?): <https://www.youtube.com/watch?v=QsPXrAfEkho>

<https://www.youtube.com/watch?v=QsPXrAfEkho>

- Fazer cartão de visitas, folder e portfólio - destaque para este último (exemplo do modelo sugerido pelas discentes colaboradoras, aqui tem outro: Blue Modern Cashier Resume (canva.com), mas focar nos serviços disponíveis, salientando o produto-chefe, o <sigilo>). É uma ótima oportunidade para se apresentar, contar sua história e mostrar aquelas fotinhos profissionais que falamos antes ;). Após, enviar para parceiros e clientes potenciais, ou mesmo atuais clientes para conhecerem a linha de produtos/serviços disponíveis.
- **Vídeos/tutorias a serem explorados:**
 - WhatsApp business;
 - Melhor uso de redes sociais: 1) <https://fb.watch/eE2x8uG6Zc> Live da página oficial do IFRS Contribui sobre Como se posicionar e produzir conteúdo no Instagram para aumentar as vendas do seu negócio; 2) <https://fb.watch/eE2MFHt4GU/> Como usar o Instagram para vender mais e melhor ; 3) <https://fb.watch/eE2Gs9SMLU/> Live do canal oficial do IFRS Contribui, Como criar autoridade nas mídias sociais e impulsionar o seu negócio.
 - Uso de impulsionamento em redes sociais;
 - Google Ads;
 - Google Maps/Meu negócio.

Parcerias

- Sugestão de pesquisas futuras para parcerias:
 - Colegas da área anterior de atuação;
 - <sigilo> <sigilo> <sigilo>;
 - <sigilo> (atendimento, deixar folder);
 - Associações voltadas à área <sigilo>;
 - <sigilo>;
 - <sigilo>.
 - Participar de eventos promovidos pela associação comercial local para identificar potenciais parceiros e clientes;
 - Criar uma rede de contatos com profissionais do mercado, e até mesmo outros <sigilo> que não tenham acesso às mesmas <sigilo> que a empreendedora tem, por meio da <sigilo>. Pode-se negociar <sigilo>.

- **CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

FORMATO : ONLINE

DURAÇÃO: 2 HORAS

A QUEM SE DESTINA: MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

- **GESTÃO FINANCEIRA**

FORMATO: ONLINE

DURAÇÃO: 3 HORAS

PRAZO DE CONCLUSÃO: 15 DIAS

A QUEM SE DESTINA: EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Possibilidades indicadas para trabalhos futuros:

- (re)definição de Missão;
- (re)definição de visão;
- (re)definição de princípios;
- realização análise SWOT;
- efetuar um plano de marketing, com pesquisa de mercado e objetivos de ações considerando os 4Ps;
- aplicar a pesquisa de mercado e elaborar um plano de negócios, com revisão de portfólio e públicos-alvo;
- planejamento direcionado aos públicos definidos.